

BINOLARNI ZILZILABARDOSHLIGINI OSHIRISHDA EGRI SIRT SLAYDERLARIDAN FOYDALANISH

Xalilov Xusanjon

Andijon iqtisodiyot va qurilish institute stajyor o'qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola binolarning zilzilabardoshligini oshirishda egri sirt slayderlardan foydalanish mavzusida bo'lib, bino va inshootlarning zilzila bardoshligini oshirishda qo'llaniladigan usulva texnologiyalar, xususan, egri sirt slayderlaridan foydalanish va uning afzalliklari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z

seysmik izolyatsiya, antiseysmik texnikalar, Izolyatorlar, Slayder, korpus plitasi, politetrafloroetilen (PTFE) kompozitlari

Kirish. Ma'lumki, seysmik izolyatsiya binoning asosiy tebranish davrini oshirishga asoslangan bo'lib, bu dahshatli tebranish davriga to'g'ri keladi. Strukturaga ta'sir qiluvchi seysmik ta'sirlarni kamaytirish. Seysmik izolyatsiya tizimi tufayli filtrlash tufayli ustki tuzilma past seysmik ta'sir bilan yuklanadi va strukturani va tarkibini saqlab qolgan holda uni elastik diapazonda ushlab turishi mumkin.

Asosiy qisim. Jaxonda seysmik izolyatsiyani qo'llash soni tez o'sdi. Darhaqiqat, dunyoda bir necha minglab binolar o'ttizdan ortiq mamlakatlarda joylashgan yangi antiseysmik texnikalar bilan himoyalangan. Ushbu yangi antiseysmik tizimdan foydalanish nafaqat strategik tuzilmalarni (fuqaro muhofazasi markazlari, armiya va politsiya bo'limlari va boshqalar) va tegishli ahamiyatga ega bo'lgan tuzilmalarni (maktablar, kasalxonalar, mehmonxonalar, teatrlar, aeroportlar va boshqalar), o'z ichiga oladi. Shuningdek, u barcha turdagi materiallarning konstruksiyalariga taalluqlidir: temir beton, po'lat, tosh va hatto yangi binolar uchun ham, mavjud binolarni qayta jihozlash uchun ham yog'och. Seysmik izolyatsiya bilan himoyalangan barcha binolar kuchli zilzilalarda ham ajoyib harakatni namoyish etdi. Binolarning aksariyati hech qanday zarar ko'rmadi yoki juda kam zarar ko'rdi, bu esa poydevor izolyatsiyasi binolarni seysmik himoya qilishning ishonchli texnologiyasi bo'lib, tosh va madaniy meros binolarida ham keng qo'llanilishiga tayyorligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, seysmik monitoring tizimlari bazaviy izolyatsiyalangan binolarda ham keng tarqalgan bo'lib, ular turli xil energiyadagi zilzilalar ostida asosiy izolyatsiya qilingan binoning haqiqiy seysmik harakati haqida bir nechta ma'lumotlarni taqdim etadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi mamlakatlarda seysmik izolyatsiya qo'shimcha xavfsizlik chorasi sifatida ko'rib chiqiladi, shuning uchun seysmik izolyatsiyadan foydalanish qo'shimcha qurilish xarajatlarini anglatadi. Boshqa mamlakatlarda, shu jumladan Italiyada, seysmik kodlar bazaviy izolyatsiyadan foydalanganda ustki tuzilmaga seysmik ta'sirni kamaytirishga imkon beradi. Har qanday holatda, binoning xavfsizligini cheklangan miqdordagi izolyatorlarga ishonib topshirishda, ushbu qurilmalarning ishonchligi asosiy masala ekanligini ta'kidlash muhimdir.

Izolyatsiya qurilmalari xizmat ko'rsatish sharoitida ham, seysmik ta'sirlarda ham har doim vertikal yuklarni ushlab turishlari kerak. Seysmik ta'sirlar ostida nisbiy siljishlarni ta'minlash uchun ular past gorizontal qattiqlikka ega bo'lishi kerak, shuningdek, shamol va transport tebranishlari kabi past gorizontal harakatlar mavjud bo'lganda siljishni oldini olish va ular uchun lateral cheklovni kafolatlash uchun mos qattiqlikka ega bo'lishi kerak.

1-rasm. Egri sirt slayderining sxematik ko'rinishi

Egri sirt slayderlari (1-rasm) boshqa elementlarning hissisiz quyidagi xususiyatlarga ega bo'lgan egri sirtli slayder izolyatorlar:

- (i) Tashqi gorizontal harakat tugagandan so'ng qurilmaning dastlabki holatiga qaytishiga imkon beruvchi egri sirt tufayli yangilash qobiliyati;

- (ii) Kontakt yuzalar orasidagi ishqalanish tufayli energiyaning tarqalishi

Yaxshi bog'langan ishqalanish mayatnikli egri sirt slayderi seysmik to'lqinning asosiy tebranish chastotasini oldini olish uchun va strukturaning tabiiy tebranish davrini uzaytirish uchun yumshoq izolyatorlar yordamida amalga oshiriladi. Izolyatsiya qurilmalari energiyaning katta qismini o'zlashtiradi va tebranishdan kelib chiqadigan zararni kamaytiradi. Izolyatorlar har bir struktura ustuni ostiga o'rnatilishi mumkin.

Egri sirtli slayder uchun juda bardoshli sirg'anuvchi materialni qo'llaniladi. Egri sirtli slayderning xizmat qilish muddati 60 yilgacha. Egri sirtli slayder uchun sink-arc spreidan juda bardoshli korroziyadan himoya qilish tizimin yuzaga kelishi uchun foydalaniladi.

Egri sirt slayderining asosiy qismlari yuqori tayanch plitasi, slayder va bo'g'inli korpus plitasidir. Yuqori plastinka va slayder orasidagi sirg'anuvchi sirt 1-

sirg'anuvchi sirt deb ataladi. Aynan shu sirtning egriligi butun strukturaning tabiiy chastotasini aniqlaydi.

Slayder va korpus plitasi yuqori va pastki strukturani gorizontol holatda ushlab turadi. Zanglamaydigan po'lat, polimer materiallar va sink qoplamasi kabi bardoshli sirg'anuvchi material ishqalanish koeffitsienti va samarali damping nisbati uchun turli xil xususiyatlarga qarab har bir sirg'anuvchi yuzada qo'llaniladi.

2-rasm. Egri sirtli slayder

Egri sirtli slayderning harakati mayatnikning xatti-harakatiga o'xshaydi. Egrilik radiusi bo'lgan sirt ustida sirpanish elementi R kichik uchun tebranadi amplitudalar, davr bilan $T=2\pi(R/g)^{1/2}$, bu massadan mustaqil. Bu Model faqat harakat paytida toymasin mayatnikning harakatini yaxshi ifodalaydi. U harakat boshlanishida va tezlik belgisi o'zgarishida nima sodir bo'lishini hisobga olmaydi. Ikkala holatda ham xatti-harakatlar statik ishqalanish bilan boshqariladi, bu odatda dinamik ishqalanishdan ancha yuqori.

Egri sirt Slayderlari tebranish davri bog'liq bo'lmagan oddiy mayatnikning ishlash printsipiga asoslangan sirg'anuvchi izolyatorlardir. Energiya tarqalishi sirg'anuvchi sirtidagi harakat tufayli ishqalanish bilan ta'minlanadi va qayta markazlashtirish qobiliyati sirg'anuvchi sirtning egriligi bilan ta'minlanadi.

3-rasm. Egri sirt slayderi sxemasi (chapda) yoki ikki qavatli egri sirt slayderi (o'ngda)

Egri sirt slayderlarining ikkita asosiy turi mavjud, ular oddiy yoki ikki qavatli egri sirt bo'lishi mumkin. Egri sirt slayderlar gorizontaal siljishni ta'minlaydigan, ishqalanish orqali kuch va energiya tarqalishini tiklaydigan va faqat aylanishlarni joylashtirishga qaratilgan ikkilamchi sirg'anuvchi sirtning ta'minlaydigan asosiy sirg'anuvchi sirtga ega (chapda 3-rasm). Ikki qavatli egri sirt slayderlari bir xil egrilik radiusi bo'lgan ikkita qarama-qarshi asosiy sirg'anuvchi sirtning o'z ichiga oladi, ikkalasi ham gorizontaal siljishlar va aylanishlarni joylashtirishga hissa qo'shishni, shuningdek kuch va energiya tarqalishini taminlaydi (3-rasm, o'ng).

Yuqorida aytib o'tilganidek, oddiy mayatnik qonuni ikkala turdagi egri sirt slayderlarining funktsional qonunidir, bu yerda mayatnik uzunligi egri sirg'anuvchi sirtning R radiusiga (yoki kirish uchun ekvivalent radiusga) to'g'ri keladi. Shunga o'xshab, ushbu izolyatorlar bilan izolyatsiya qilingan strukturaning samarali fundamental davri (T_e) to'g'ridan-to'g'ri strukturaning massasiga bog'liq emas, lekin asosan quyidagi formulaga muvofiq ekvivalent R radiusiga bog'liq :

$$T_e = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g \cdot \left(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{d}\right)}}$$

bu yerda d - siljish, g - tortishish tezlashishi va μ - ishqalanish koeffitsienti. 2-rasmda egri sirt slayderi yoki ikki qavatli egri sirt slayderining nazariy reaksiyasi ko'rsatilgan. Bu yerda W - og'irlik, o'sish siljish bilan mutanosib, bikrlilik bilan $K_r = W/R$ (bikrlikni tiklash deb nomlangan).

4 - rasm. Egri sirt slayderi sxemasi va ikki qavatli egri sirt slayderining nazariy kuch va siljish grafigi

Ushbu seysmik izolyatsiya tizimining ta'sirini aniqlash uchun ishqalanish koeffitsienti hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki bu energiya tarqalishiga erishiladigan asosiy mexanizmdir. Ishqalanishni boshqarish uchun sirg'anuvchi yuzalarda

zanglamaydigan po'lat bilan birlashtirilgan maxsus sirg'anuvchi material ishlatiladi. Egri sirtli berish uchun sirg'anuvchi materialni tanlash juda muhimdir.

Egri sirtli slayderlarda izolyator ob'ektida sirg'anuvchi material sifatida Ultra yuqori molekulyar og'irlikdagi poli-etilen (UHMV-PE) ishlatiladi. Uhm-PE yuk ko'tarish qobiliyati, eskirish qarshiligi, barqarorligi va chidamliligi jihatidan alohida xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Egri sirtli slayderlar, shuningdek, ishqalanish mayatnik izolyatorlari sifatida ham tanilgan. Egri sirtli slayderlar ishlash printsipi egri sirt bo'ylab harakatlanadigan bo'g'imli slayder tomonidan amalga oshiriladi va tiklash qobiliyati sirpanuvchi sirtning o'zi egrilik geometriyasi bilan bog'liq. Ushbu qurilmalarning mashhurligi, asosan, ixcham shakli bilan bir qatorda katta o'zgartirish qobiliyatiga bog'liq. O'rnatilgan tabiiy tebranish davri sirpanish sirt radiusi bilan boshqariladi, shuning uchun unga qo'llab-quvvatlanadigan massa ta'sir qilmaydi, bu massa markazi va qattqlik markazining ideal mos kelishiga olib keladi. Energiyaning tarqalishi faqat sirpanuvchi materiallarning tribologik xususiyatlariga bog'liq. Amalda qo'llaniladigan odatiy materiallar orasida politetrafloroetilen (PTFE) kompozitlari, ultra yuqori molekulyar og'irlikdagi polietilen (UHMWPE) va poliamid (PA) mavjud.

Eksperimental topilmalar shuni ko'rsatadiki, bu izolyatorlarning ishqalanish koeffitsienti zilzila paytida doimiy bo'lmaydi (ya'ni, Kulon ishqalanish qonuniga muvofiq). Haqiqatda, ishqalanish koeffitsienti o'zgaruvchan bo'lib, u ishqalanishning sezilarli o'zgarishiga olib kelishi mumkin bo'lgan surma interfeysida, sirpanish tezligi va isitish hodisalarining murakkab funktsiyasi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Ishqalanish xususiyatlari poydevordan izolyatsiya qilingan binolarning seysmik ko'rsatkichlariga kuchli ta'sir qilishi mumkin. Yuqoridagi ta'sirlar orasida ishqalanish koeffitsienti o'zgarishining asosiy va eng muhim manbai sirpanish yuzalarida paydo bo'ladigan harorat ko'tarilishi hisoblanadi. Ishqalanish natijasida haroratning ko'tarilishi va natijada ishqalanish koeffitsientining o'zgarishi bir-biriga ta'sir qiladigan ikkita o'zaro bog'liq hodisadir va shuning uchun ushbu izolyatsiyalash moslamalarining haqiqiy histeretik xususiyatlarini baholash uchun diqqat bilan ko'rib chiqilishi kerak. Shunga qaramay, mexanik va issiqlik harakati o'rtasidagi o'zaro ta'sirga qaratilgan eksperimental tadqiqotlar juda kam. Bundan tashqari, mavjud eksperimental natijalar faqat bir nechta qo'zg'alish stsenariylariga ishora qiladi va bitta egri sirtli slayderlar bilan cheklangan. Ishqalanish izolyatorlarining murakkab termomexanik reaksiyasini to'g'ri tushunish uchun sirpanish interfeysidagi haroratning ko'tarilishini mos keladigan histeretik xatti-harakatlar bilan bog'laydigan qo'shimcha eksperimental natijalar maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Egri sirt slayderi va bino asoslarini seysmik izolyatsiya qilish bino uchun juda muhimdir. Bu jarayon binoqo'lning turli elementlarini seysmik kuchlardan himoya qilishda o'zini namoyon qiladi. Slayderlar binoqo'lning kengayishidagi egri sirtlarni tufayli yuzaga kelgan kuchlarni qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, seysmik izolyatsiya barcha binoning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi va deyarli barcha seysmik tejaratlardan yuzaga kelgan zararlarini kamaytiradi.

Seysmik izolyatsiya, qolgan bino asoslarini seysmik kuchlardan himoya qilishning eng sodda va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bu usulning asosiy maqsadi binoning qatlamalarini seysmik kuchlardan ajratish va shoklarni yumshatishdir. Slayderlar, egri sirtlarni tufayli yuzaga kelgan seysmik kuchlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu slayderlar binoning uzunligi bo'yicha chet elga yo'l bo'lib, bino o'zini ichki chuvashib ketguncha harkat qilishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Давыдова Г.В. Влияние демпфирования на статистические характеристики сейсмоизолированных зданий Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2008. №1. С. 38-43.
2. Uzdin A.M. Why the overdamped isolation is better than undamped one Abstract book of ASSISi 10th World Conference on Seismic Isolation Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures. Istanbul, 2007. Pp. 69-74.
3. Низомов, Д.Н. Численное моделирование динамической системы «платформа - модель - здания» Вестник гражданских инженеров. - Санкт - Петербург, 2018. - №3(68). - С. 66 - 72.
4. Рутман, Ю.Л., Ковалева Н.В., Давыдова Г.В. Определение оптимальных параметров демпфирования в системах сейсмоизоляции Инженерно - строительный журнал. - СПбГПУ, 2013.- №5 (40). - С. 107 - 115.
5. Samiyeva Sh.X., Makhmudov S. M., Roziev S.I. “Zilzila paytida binoning zamin bilan o‘zaro ta’sirini va seysmik ta’sirning o‘zgarishini hisobga olish”. “Qurilishda innovatsion texnologiyalar” xalqaro ilmiy-texnik anjuman (2023-yil, 25-may)121-124 bet.